

Luca Lupparelli

Il cinema come strumento didattico

Riflessioni sulla valenza educativa e pedagogica del cinema a scuola

Giugno 2022

Introduzione

La narrazione di una storia è sempre stata al centro dell'esistenza umana: serve all'uomo per spiegare il proprio passato, per il presente o il futuro, come *divertissement*, come occasione di crescita personale o sociale e per molto altro ancora. Tra fine Ottocento e inizio Novecento alla narrazione tradizionale, che fosse scritta, orale o iconografica si aggiunse quella cinematografica. Narrare da quel momento in poi lo si poté fare con l'ausilio di immagini, suoni e musica affiancati alle parole: una rivoluzione.¹ Il cinema apriva così una nuova stagione, fatta di racconti su pellicola, di immagini su schermo, che hanno influenzato e continuano influenzare il collettivo, con la forza emotiva, il divertimento suscitato dalle immagini e il forte impatto indotto nello spettatore. Quello in cui viviamo oggi è un mondo in cui il cinema non è solo, si parla di media, in senso generale, che fanno parte della nostra esistenza quotidiana. Soprattutto i giovani nascono, crescono, vivono immersi nel digitale e nei media, nelle notizie in tempo reale, continuamente stimolati a livello cognitivo e intellettuale. Questi media fanno parte di quella cultura umana della vita che comprende l'esistere concreto e socialmente strutturato, sono quindi di fondamentale importanza nella formazione non solo dell'uomo ma anche del cittadino, vanno quindi "mediati" – perdonerete il gioco di parole –, filtrati, dalle figure preposte all'insegnamento.² tra tutti il cinema può essere uno degli elementi più interessanti e particolari da analizzare e può "servire" come utile strumento nelle mani sapienti di un educatore, un pedagogo e/o un insegnante e soprattutto, in un'ottica pratica, amplia quella rosa di possibilità didattiche e metodologiche che si hanno a disposizione. Lo scopo di questo scritto è proprio quello di capire, seppur in maniera molto superficiale, quali valenze possa avere il cinema e l'audiovisivo nel contesto educativo di crescita per eccellenza: la scuola; quali implicazioni e passaggi storici ci sono stati nell'uso del sussidio cinematografico nelle aule; come provare ad utilizzare il film come strumento formativo al pari di un manuale scolastico.

Perché il cinema a scuola?

Si è capito fin da subito³ che non si poteva trascurare la forza del cinema, a livello generale, ma anche in un'ottica didattica e pedagogica. L'importanza riconosciuta col tempo al cinema è connessa a diversi valori educativi, considerati di fondamentale importanza nella formazione giovanile: organizzare le conoscenze, insegnare la condizione umana, imparare cosa significa vivere e costruire l'uomo-cittadino. Entra a pieno in tutte quelle dimensioni culturali umane che si sviluppano tra i banchi di scuola: la cultura di vita, degli usi, dei costumi e delle tradizioni dell'uomo; la cultura di cittadino che un futuro uomo proprio a scuola deve sviluppare; la cultura della competenza e dell'apprendimento di conoscenze e abilità; la cultura della prestazione e del

1 Cfr. T. Piras, *Letteratura e cinema*, in G. Ruoizzi, G. Tellini (a cura di), *Didattica della letteratura italiana. Riflessioni e proposte applicative*, Le Monnier, Firenze, 2020, pp. 145-146.

2 P. Malavasi, S. Polenghi, P. C. Rivoltella (a cura di), *Cinema, pratiche formative, educazione*, Vita e Pensiero, Milano, 2005, pp. 10-11.

3 Per quanto riguarda l'Italia ci si riferisce alle proposte educative degli anni del regime fascista e allo storico Federico Chabod e le sue riflessioni sul cinema e la radio degli anni Quaranta. F. Chabod, *Lezioni di metodo storico*, Laterza, Bari, 1976.

conseguimento del risultato. Oltre a ciò, se spostiamo la nostra riflessione ad una prospettiva meramente pratica e funzionale, il cinema apre tantissime porte: fa riflettere, provoca con la sua forza emotiva, è fonte storica e documento scientifico, problematizza e apre alla discussione. In sintesi: lo possiamo definire oggetto polisemico.⁴

Accostarsi a strumenti propri di altre discipline, ampliare il ventaglio delle risorse da cui prendere spunto, esplorare nuovi settori di indagine: sono solo alcune delle novità metodologiche introdotte dalla celebre tradizione storica della scuola francese de *Les Annales*. Proprio da qui muove la “scoperta”, o quanto meno il diverso uso, del cinema come fonte storica al pari di un documento d’archivio, un dipinto, un monumento, una fotografia. È ovvio che si tratti di una fonte difficile da maneggiare, soprattutto quando ci si trova in un ambiente scolastico. Innanzitutto non è una fonte solo verbale, ma anzi è composta da immagini in movimento e suoni, mal interpretabili e intraducibili in parola scritta il più delle volte; non rappresenta poi nudi fatti, non sono una foto o un documentario e, proprio per questo, va capita l’intenzionalità di questa fonte: chi e quale messaggio viene esplicitamente trasmesso, qual è invece il messaggio implicito, il ruolo non passivo ma attivo dello spettatore, ricevente il messaggio – in questo discorso è fondamentale tenere presenti le tesi di decodifica del messaggio televisivo e cinematografico postulate da Stuart Hall negli anni Settanta e Ottanta, che rileggono la teoria classica della comunicazione di Jakobson proprio a partire dal ricevente del messaggio –⁵, le volontà degli organismi finanziatori o censori come lo Stato – si pensi a quello totalitario –, le case di produzione, Hollywood, lo stesso pubblico – in quella operazione, molto attuale nella categoria dei *blockbuster*, chiamata nel mondo anglosassone *fan service*, in cui i desideri del pubblico valgono più di qualsiasi altra cosa e si deve mostrare ciò che la massa vuole che venga mostrato.⁶

Ma non per questo ci si deve scoraggiare dall’uso del cinema come fonte storica e documentaristica.

«L’analisi del film storico è paragonabile a quella del romanzo storico. Tanto più un film è storicamente accurato (ad esempio *The Mission* (1986) di R. Joffé), quanto più si presta ad un uso in sede didattica della storia, alla stregua di un buon romanzo storico.»⁷

Il cinema è innanzitutto testimonianza, uno dei modi con cui la società gestisce la trasmissione dei ricordi. Se nei dipinti rinascimentali che raffigurano scene bibliche o evangeliche io posso trovare testimonianza delle abitudini, della moda, dell’architettura del Quattrocento e Cinquecento italiano, allo stesso modo nei film di Charlie Chaplin si può trovare testimonianza delle abitudini, della moda, dell’architettura degli Stati Uniti degli anni Venti e Trenta del Novecento. Un film, inoltre, consente di decifrare l’immaginario collettivo di un’epoca, sia a partire da questioni contemporanee alla gestazione dell’opera, sia a fatti antecedenti. Pensiamo al genere cinematografico per eccellenza, il *western*, fortemente rivitalizzato anche dalla fortunata tradizione italiana degli *spaghetti western* negli anni Sessanta e Settanta: per lungo tempo un cinema «addomesticato che descrive la conquista del West [e] rivela meglio di ogni altra fonte l’ideologia dei bianchi anglosassoni che si impadronirono di quei territori».⁸ Ma anche un cinema in continuo cambiamento, come la società americana: l’indiano sporco, rude, da cacciare e da combattere senza esitazione – alla stregua di un nemico come poteva essere in quegli anni il nazista o il comunista – dei film di Ford o di Peckinpah, viene poi rivalutato diventando nobile, coraggioso, depositario di un retaggio e tradizioni secolari, da ascoltare, comprendere e difendere come nei film di Costner o

4 P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, pp. 10-14. Si veda anche: A. Angelini, *Cinema e Storia*, in *Eidos*, n. 10, 2008, disponibile all’URL: <https://www.albertoangelini.it/cinema-e-storia-2008/> (ultima visita il 09/06/2022).

5 Per approfondire: S. Hall, *Codifica e decodifica del discorso televisivo* (tit. or. *Encoding and decoding in the television discourse*, 1980), in *Politiche del quotidiano*, 2006.

6 Cfr. P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, pp. 21-22 e 35.

7 *Ibidem*, cit. da S. Polenghi (co-curatrice e co-autrice).

8 *Ivi*, p. 25 e 35. Si veda anche: A. Angelini, *Cinema e Storia*, cit.

Hill – film prodotti dopo la caduta del blocco sovietico e immersi nel grande mare dei *cultural and subaltern studies* con ampia attenzione appunto anche al mondo dei nativi americani.⁹ Altra operazione può essere quella di analisi del taciuto, del non detto, una sorta di smascheramento storico-pedagogico della finzione cinematografica. Si pensi, in questo senso, alla realtà rappresentata e a quella effettiva in due opposti tipi di cinema: il cinema propagandistico-totalitario del regime fascista o il cinema neorealista italiano degli anni Cinquanta e Sessanta, dalla menzogna progettata *ad hoc* su pellicola per condizionare le masse, alla riproduzione quanto più fedele possibile della realtà tentando di evitare la maggior parte di manipolazioni possibili.¹⁰ Il cinema può diventare quindi rappresentazione visuale della storia, una *visual history*, diversa dalla rappresentazione della storia più tradizionale e narrativo/verbale. Va da sé che occorrono più operazioni di mediazione, analisi, approfondimento e ampliamento nel contesto operativo scolastico.¹¹ Federico Chabod sarebbe d'accordo nell'uso scolastico del cinema come fonte storico-didattica: «[riferendosi a radio e cinema ...] lo storico del XX secolo non potrà prescindere da questi “strumenti di ricerca”, che gli potranno consentire talora di capire un'età meglio di molti documenti».¹²

il cinema non va solo “limitato” ad un uso uno storico o storiografico, anzi, nella prospettiva dell'insegnamento di materie umanistiche a scuola, andrebbe considerata anche un'analisi della valenza del film accanto alla letteratura. Un mutuo scambio c'è ed è possibile.

Fin dalle origini della settima arte c'era bisogno di storie da raccontare e ovviamente ci si è rivolti alla letteratura, uno strumento millenario, duttile e adattabile. La grande possibilità offerta dal film, come già detto sopra, è quella di presentare una storia visualmente e non solo verbalmente, ragion per cui entrano “in scena” le figure di registi, attori, sceneggiatori, tecnici vari (costumisti, scenografi, ...) che “immaginano” in un certo senso la storia di un libro e la traspongono su pellicola, creando un nuovo linguaggio e una nuova poetica che muove sempre però dalla lettura e dall'interpretazione di ciò che c'è dietro.¹³ È utile capire in che modo utilizzare didatticamente un film accanto a un'opera letteraria, come un romanzo di un autore inserito nel programma o di uno scrittore di ampia fama. Ad esempio andando a capire come si mossero i primi scrittori coevi alla nascita effettiva del cinema: Capuana ne rimase subito attratto, Verga invece rimase fortemente resistente a questa novità, grandi sostenitori di esso furono D'Annunzio e ovviamente l'avanguardia futurista che nel 1916 propose anche un manifesto: “*La cinematografia futurista*”. Pirandello ne capì l'importanza ma ribadì sempre la superiorità del teatro, soprattutto nella prova attoriale: non voleva che il calore umano della comunicazione teatrale si spegnesse dietro alla macchina da presa.¹⁴

Il cinema nel corso del tempo ha anche addirittura accresciuto enormemente la fama di determinate opere letterarie: si pensi ai film per tv e cinema di Sollima, ispirati ai romanzi di Salgari;¹⁵ le varie trasposizioni cinematografiche del Pinocchio di Collodi, che hanno fatto conoscere ed apprezzare la storia del burattino all'estero e soprattutto in America con la *Disney*;¹⁶ i fortunati casi di romanzi

9 Per citarne solo alcuni. Di John Ford: *Ombre Rosse* (tit. or. *Stagecoach*, 1939), *Il massacro di Fort Apache* (tit. or. *Fort Apache*, 1948); di Sam Peckinpah: *Sierra Charriba* (tit. or. *Major Dundee*, 1965); di Kevin Costner: *Balla coi Lupi* (tit. or. *Dances with wolves*, 1990); di Walter Hill: *Geronimo* (1993). Proprio sulla figura del capo indiano Geronimo e sulla sua rivalutazione, come di tutto il mondo dei nativi americani, si noti la differenza di rappresentazione tra *Ombre Rosse* e *Geronimo*.

10 Cfr. P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, p. 34.

11 *Ivi*, p. 25.

12 F. Chabod, *Lezioni di metodo storico*, cit., pp. 57-58.

13 Cfr. T. Piras, *Letteratura e cinema*, pp. 145-149.

14 *Ivi*, pp. 149-150

15 Romanzi di ispirazione: E. Salgari, *Le tigri di Mompracem*, 1900 e *I pirati della Malesia*, 1896. Film: (regia di) S. Sollima, miniserie televisiva *Sandokan* (1976) e *La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!* (1977).

16 Romanzo di ispirazione: C. Collodi, *Le avventure di Pinocchio*, 1883. Film (per citare i più conosciuti): di prod. Disney, *Pinocchio* (1940) e (regia di) R. Benigni, *Pinocchio* (2002).

adattati su pellicola de *Il deserto dei Tartari* e *Il nome della rosa*;¹⁷ alcune storie addirittura ebbero un immenso successo quando proposte come film al cinema, benché prima di allora erano invece praticamente sconosciute al grande pubblico: è il caso del film *cult Blade Runner* di Ridley Scott ispirato ad un racconto di Philip Dick, autore di fantascienza americano;¹⁸ degni di essere citati, e molto importanti soprattutto nella *pop culture*, sono sicuramente gli esempi dei romanzi de *Il Signore degli Anelli* e quelli per ragazzi di *Harry Potter*, magistralmente trasposti sul grande schermo anni dopo.¹⁹

Le storie cinematografiche come quelle letterarie interagiscono fortemente con i nostri ricordi, condizionano noi e la nostra visione del mondo, hanno quindi un forte potere formativo: vi si può trarre da esse lezioni di vita, consapevolezza di sé e del mondo e forniscono un utile ausilio, se analizzate criticamente, all'interpretazione del reale partendo appunto da un'opera di fantasia.²⁰ Un'altra operazione possibile col cinema è la riflessione su determinati temi specifici dell'uomo, allo stesso modo di come si fa con le opere letterarie: pensiamo al genere fantascientifico e al film proposto prima, *Blade Runner*, e a come esso affronti la tematica del diverso (i famosi replicanti capitanati dall'attore olandese Rutger Hauer nel film), la sensibilità verso ciò che non si conosce appieno, la memoria dell'uomo, la sua esistenza ontologica e fisica, effimera se rapportata al tempo.²¹ Ancora: analizzare e ordinare le differenze tra opera letteraria e opera cinematografica. Le trasformazione della trama, i tagli, la presentazione dei personaggi, le descrizioni, le scenografie e i costumi, la fedeltà all'immaginario dell'autore originario.

Insomma, il cinema presenta diversi punti di forza in ottica didattica e può benissimo essere considerato un utile strumento al servizio dell'insegnante – soprattutto per quanto riguarda le materie umanistiche, Storia e Letteratura (italiana e/o straniera) su tutte, ma non solo. Non può e non deve essere considerato un semplice passatempo, ma se debitamente collocato all'interno di un contesto attivo e formativo, può diventare un'irripetibile occasione di crescita individuale e collettiva, autentica educazione permanente.²²

Alcune tracce storiche dell'uso del cinema in ambito formativo

Il dibattito pedagogico sul cinema come strumento formativo si aprì e si mosse in Italia fin dagli anni Venti del Novecento, analizzando in maniera olistica le possibilità offerte dai nuovi mezzi audiovisivi. Anzitutto, si era creata una divisione tra film didattico – inquadrato precisamente, muto, direttamente commentato dall'insegnante e utile dispositivo educativo secondo Remo Branca, direttore della Cineteca scolastica del regime fascista dal 1938 – e altre categorie, tipiche della sala: il film spettacolare, fantascientifico o documentario – che invece non avevano alcuna parte nel contesto scolastico. Il rifiuto di determinate categorie era dettato dalla componente emotiva, dall'impatto psicologico che il film suscitava implicitamente nel pubblico di ragazzi a scuola, da evitare, secondo le credenze e le pratiche scolastiche dell'epoca, e che invece era considerato di primaria importanza per la pedagogia di allora come di oggi. Restava comunque qualche incertezza: Giovanni Calò – professore di pedagogia dell'Università di Firenze tra anni Dieci e Quaranta e

17 Romanzi di ispirazione: D. Buzzati, *Il deserto dei Tartari*, 1940 e U. Eco, *Il nome della rosa*, 1980. Film: (regia di) V. Zurlini, *Il deserto dei Tartari* (1976) e (regia di) J.J. Annaud, *Il nome della rosa* (1986).

18 Racconto di ispirazione: P. K. Dick, *Do Androids Dream of Electric Sheep?*, 1968. Film: (regia di) R. Scott, *Blade Runner* (1982).

19 Romanzi di ispirazione: J.R.R. Tolkien, *Lo Hobbit* (tit. or. *The Hobbit*), 1ª ed. 1937 e *Il Signore degli Anelli* (tit. or. *Lord Of The Rings*), 1ª ed. 1955; J. K. Rowling, saga di *Harry Potter*, 1997-2007. Film: (regia di) P. Jackson, *trilogia de Il Signore degli Anelli* (tit. or. *Lord Of The Rings' trilogy*, 2001-2003) e (registi diversi), *saga cinematografica di Harry Potter* (2001-2011).

20 Cfr. T. Piras, *Letteratura e cinema*, p. 156

21 Cfr. P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, pp. 37-39.

22 Cfr. D. Felini, *Filippo Maria De Sanctis e l'educazione cinematografica. Marxismo, educazione permanente, contrastività*, in *Studi sulla formazione*, n. 20, 2017-2, p. 280, disponibile all'URL: https://www.academia.edu/35559549/Filippo_Maria_De_Sanctis_e_l_educuzione_cinematografica_Marxismo_educazione_permanente_contrastività (ultima visita il 09/06/2022).

presidente dell'Associazione italiana di Pedagogia – ad esempio credeva nello stimolo intellettuale mosso dalle emozioni del film, ma se potevano essere facilmente governate da un individuo adulto, era più difficile governarle da un individuo ancora giovane e troppo, secondo lui, facilmente influenzabile. Qui stava l'intervento dell'insegnante, mediatore e “bilanciante” della forza emotiva del cinema che partiva dalla proiezione per un'opportunità riflessiva. Aprendosi alla possibilità della presenza di emozioni chiaramente ci si affacciava a tutto il panorama cinematografico disponibile, anche ai film di guerra, i *gangster movie* o film di fantascienza – l'esempio portato da Pierotti nel suo studio è quello di un *cult action* dell'epoca, *I sabotatori* (tit. or. *Saboteur*, 1942) di Alfred Hitchcock. Un altro dubbio riguardava la scelta del film adatto al pubblico: ad esempio per i bambini servivano film su misura per loro, adeguati alla loro età e alle loro capacità logiche e intellettive, film troppo complessi erano considerati sconsigliabili perché richiedevano uno sforzo elaborativo e interpretativo eccessivo. In buona sostanza l'uso del cinema come pratica educativa piano piano venne ammesso nel contesto scolastico, entro determinati limiti: si era capito che offriva possibilità irrealizzabili con altri strumenti didattici più tradizionali, era capace di allargare la conoscenza e l'esperienza del reale ed era un ottimo esempio di relazioni e comportamenti sociali. Fu soltanto nel dopoguerra, dagli anni Cinquanta e Sessanta, che nei confronti del cinema ci fu un interesse crescente anche da altri ambiti di indagine – la sociologia, la linguistica, la psicologia, insieme alla già interessata pedagogia – e da nuove discipline – su tutte la filmologia – a partire dal mondo universitario.²³

Molto importanti e interessanti furono le iniziative di “educazione cinematografica” dei cosiddetti cineclub o cineforum, aperte negli anni Sessanta e Settanta a giovani e adulti di tutta Italia. Fu proprio lì che si attuò una vera e propria sperimentazione sull'uso didattico del cinema, con dibattiti, riflessioni e momenti di dialogo dopo la visione di pellicole. Anche nella scuola elementare e media, negli stessi anni, si tentò di portare la materia cinematografica tra i banchi con guide, libri di testo e progetti di produzione filmica da proporre ai ragazzi. L'educazione al cinema era ormai prassi didattica accettata, tanto che anche in alcuni documenti dell'Unesco trovò riconoscimento istituzionale.²⁴

Le concezioni e le prassi didattiche dell'educazione filmica possono essere divise tra quattro modelli – seguendo le linee guida dello studio di Damiano Felini.

1. Il modello della “pedagogia del buon senso”: media visti come portatori di concetti etici e morali di dubbio valore e quindi da mediare. L'educazione al linguaggio filmico ha lo scopo di mantenere un distacco tra spettatore e gli effetti dei media su di esso, proporre un filtraggio di quanto viene osservato.
2. Il modello dell'“educazione estetica” o *film appreciation*: un'educazione rivolta all'affinamento del gusto estetico verso questa particolare forma d'arte, considerata alla pari di altre arti – pittura, scultura, architettura, ... –, e alla capacità di saper discriminare le forme più elevate di cinema da quelle più basse, popolari, comunque importanti. Oltre a ciò è utile proporre anche forme di *film making*, stimolando libertà, espressività artistica e aprendo ai ragazzi il mondo tecnico delle strumentazioni del settore.
3. il modello della concezione “alfabetica” dell'educazione ai media e al cinema: alfabetizzare le nuove generazioni alla comprensione dei linguaggi medialità – cinema, tv, *social networks* – allo stesso modo di come sono stati alfabetizzati alla comprensione del linguaggio scritto. Una linguistica del cinema da affiancare alla didattica dell'italiano, della lingua straniera, della storia dell'arte, della musica.
4. Il modello della “controinformazione”: contrastare i messaggi ideologici proposti sullo schermo, con attività di critica demistificatoria degli stereotipi culturali, di genere e di classe e con proposte

23 Cfr. F. Pierotti, *Film didattico e pedagogia del cinema in Italia nel secondo dopoguerra*, in *Quaderni d'italianistica*, vol. XXXIV, n. 2, 2013, pp. 65-83, disponibile all'URL: https://www.academia.edu/6669167/Film_didattico_e_pedagogia_del_cinema_in_Italia_nel_secondo_dopoguerra_2013 (ultima visita il 09/06/2022).

24 Cfr. D. Felini, *Filippo Maria De Sanctis e l'educazione cinematografica*, pp. 273-275.

di interpretazione alternativa al messaggio filmico, in modo tale che non ci si soffermi solo al messaggio *mainstream*.²⁵

Da questi modelli si mosse Filippo Maria De Sanctis – studioso di pedagogia dell’Università di Firenze – che da sempre si concentrò sulla valenza pedagogico-formativa dei media e del cinema, a partire dall’educazione permanente negli adulti – quella che noi oggi definiremmo con un anglicismo la *lifelong learning*, o in questo caso, la *lifelong media education* – per arrivare al contesto scuola. Secondo lui si doveva unire i due mondi distinti di scuola tradizionale, basata sui libri e sull’alfabeto scritto, e il grande calderone dei mass media, proponendo una vera e propria progettazione curricolare basata sull’educazione mediale, in generale, e cinematografica, nello specifico.²⁶

Proprio il contributo del De Sanctis ci può essere utile nel capire operativamente come utilizzare il film in aula.

Il ruolo dell’insegnante-pedagogo e il modello di De Sanctis per un uso didattico del cinema: una proposta operativa

A chi non è mai capitato, nella propria carriera scolastica, di assistere ad una lezione “particolare” per così dire, ad una di quelle lezioni che uscivano dagli schemi della didattica tradizionale fatta di lezioni frontali e si inerpavano nel difficile mondo del sussidio cinematografico. Per qualcuno potrebbe essere un ricordo lontano, raro, deformato dal tempo, per altri invece ricorda una prassi consolidata dell’insegnante, un momento importante del lavoro svolto in classe con cadenza quasi regolare. Sta proprio all’insegnante muoversi nella direzione di accogliere nuovi strumenti e sussidi didattici, ampliare le metodologie e inoltrarsi verso quei prodotti medialità che ormai fanno parte della quotidianità dei propri alunni; è lei/lui quindi ad essere *in primis* disposto ad aprirsi verso questa pratica, il cinema a scuola, coinvolgendo i propri alunni e spiegandogli i motivi di questa scelta e le modalità con cui verrà svolto il lavoro. Il ruolo dell’insegnante è da paragonare a quello del regista, in un certo senso: è una figura ordinatrice, organizzatrice, mediatrice, di messa a punto del lavoro, di incoraggiamento e rinforzo. L’insegnante deve guidare gli studenti in un percorso strutturato di rielaborazione logica di ciò che si è visto ed esperito nella visione del film, anche e soprattutto a livello emozionale; deve permettere agli spettatori di comprendere a pieno tutte le caratteristiche del film: trama, personaggi, sceneggiatura, linguaggi, andando a considerare chiaramente anche i valori estetici e morali che esso trasmette; ciò che risulta fondamentale in questo tipo di operazione – secondo l’opinione del De Sanctis – è che il docente non debba assurgere a figura onnisciente, autoritaria o direttiva, ma anzi si debba “abbassare” a promuovere e muovere una discussione tra pari, in cui tutti possano intervenire nel dire la propria – come spiega bene Felini infatti, il De Sanctis prende spunto moltissimo dalle esperienze di animatore dei cineclub, figura da cui parte, e che conduce, il dibattito intorno alla pellicola proiettata. Per riassumere, l’insegnante dovrebbe semplicemente accompagnare – termine che va molto di moda associato alle figure preposte alla formazione e all’educazione – gli studenti nell’esperienza filmica.²⁷

C’è poi quella che il De Sanctis definisce una vera e propria metodologia: una serie articolata di punti utili a tracciare i vari passi di questa esperienza. Va prima di tutto presentato il film e i motivi della particolare selezione: compito spettante quasi esclusivamente all’insegnante. È utile magari proporre, prima della visione, un’analisi qualitativa e quantitativa della pellicola: chi è il regista, quali sono i suoi vecchi lavori, come opera; a quale casa di produzione e finanziamenti si è

25 Modelli analizzati in *Ivi*, pp. 276-277.

26 *Ivi*, pp. 277-279 e 283.

27 Proposte del De Sanctis in *Ivi*, pp. 280-282. sul ruolo dell’insegnante si veda anche: P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, p. 9. M. Castoldi, *Progettare per competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma, 2011, pp. 139-146.

appoggiato il film; chi è il destinatario, cioè a quale pubblico è indirizzato e come mai; quale invece è stata l'*audience* effettiva, il successo e l'accoglienza in sala; come ha reagito la critica, sia "colta" che dei gusti popolari. Si deve poi chiarire quale di tipo di sguardo utilizzare durante la visione: uno sguardo semio-didattico, in cui del film si va ad analizzare la struttura linguistica e la simbologia; uno sguardo socio-educativo, se del film ci si concentra su un tema specifico già trattato in classe o da cui iniziare proprio con la pellicola presentata; uno sguardo "clinico", se con il film si vuole elaborare riflessioni su disagi psicologici e sociali; oppure più di uno sguardo contemporaneamente, in un'osservazione su più piani effettivi.

Parte da qui il laboratorio didattico-cinematografico, la fase operativa, anche per gli studenti, vera e propria:

1. La fase di osservazione: visione del film, analisi e riflessione interiore, prime ipotesi di lettura da parte dello spettatore e apprezzamenti personali.
2. La fase di proposta delle ipotesi: avvio della discussione, interventi del pubblico, varie ipotesi di lettura sui temi, le caratteristiche e i significati del film, esposizione di proprie convinzioni e dubbi.
3. La fase di verifica delle ipotesi: il dibattito collegiale sulle varie ipotesi proposte, condotto sempre ed unicamente considerando il film visionato, evitando cioè interventi critici specialistici, riferimenti ad altre opere e qualsiasi altro elemento non facente parte dell'esperienza laboratoriale, se non quegli elementi esplicitamente indicati dall'insegnante – si pensi a un film storico: lo si deve in qualche modo legare ai fatti storici realmente accaduti e studiati, o in fase di studio, a lezione.
4. La fase di definizione: la sintesi del gruppo classe, il «giudizio motivato sul film», che non è enunciazione finale e risolutiva di tutti i messaggi della pellicola, ma solo ragionamenti e riflessioni approssimate elaborate in aula.²⁸

Questa è solo una proposta e va intesa come tale, ma che chi scrive reputa sicuramente valida e attuabile nel contesto scolastico, già a partire dalla scuola media, andando a considerare l'insegnamento delle materie umanistiche.

Conclusioni

Come si è visto il dibattito e le esperienze pedagogiche sul cinema a scuola sono state e sono ancora molte. Questo elaborato non ha alcuna pretesa di essere esaustivo, anzi, ha voluto semplicemente, nel suo piccolo, mostrare alcune proposte teoriche e pratiche sulla valenza e l'importanza del cinema in un contesto scolastico. Rimando ad altri ben più ampie ed accurate dissertazioni su questo tema, a cui se non altro va riconosciuta la sua innegabile importanza – a partire dal volume a cura di Pierluigi Malavasi, Simonetta Polenghi e Pier Cesare Rivoltella *Cinema, pratiche formative, educazione*, che reputo un ottimo spunto da cui iniziare l'approfondimento del discorso sul cinema e della sua operatività pedagogica.

La pedagogia dagli anni Settanta e Ottanta è uscita dall'essere una forma di sapere soltanto teoretica e filosofica, si è "riattivata" sul campo operativo ed epistemologico, andando a ragionare sui media e le nuove frontiere della conoscenza: il cinema sicuramente è una di esse e ha trovato finalmente il suo spazio. Non solo a livello didattico-scolastico: il cinema grazie alla sua complessità comunicativa può e deve avere feconde letture in altri e vari ambiti della formazione umana.²⁹

D'altronde, lo abbiamo già detto, il cinema è fonte storica, ha carattere polivalente, può significare qualcosa per più discipline, più spettatori e aprire nuovi scenari, e proprio come documento storico è sostanzialmente inesauribile, aperto a infinite e nuove domande che l'uomo gli sottoporrà. È un qualcosa dotato di una «inesauribilità semiotica» intrinseca, non è mai dato una volta per tutte, ma si apre ogni volta che vuole all'interpretazione di un nuovo soggetto, in qualunque ambito egli stia indagando.³⁰

28 *Ibidem*. Si veda anche: P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, pp. 8-31.

29 *Ivi*, p. 287. Si veda anche: P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, p. 15.

30 P. Malavasi e al., *Cinema, pratiche formative, educazione, Vita e Pensiero*, cit., p. 24.

Riferimenti Bibliografici

Libri e Monografie

- CASTOLDI MARIO, *Progettare per competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci, Roma, 2011.
- CHABOD FEDERICO, *Lezioni di metodo storico*, Laterza, Bari, 1976.
- GENNARI MARIO, *Trattato di Pedagogia generale*, Bompiani, Milano, 2006.
- MALAVASI PIERLUIGI, POLENGHI SIMONETTA, RIVOLTELLA PIER CESARE (a cura di), *Cinema, pratiche formative, educazione*, Vita e Pensiero, Milano, 2005.

Saggi e Articoli

- ANGELINI ALBERTO, *Cinema e Storia*, in *Eidos*, n. 10, 2008, disponibile all'URL: <https://www.albertoangelini.it/cinema-e-storia-2008/> (ultima visita il 09/06/2022).
- FELINI DAMIANO, *Filippo Maria De Sanctis e l'educazione cinematografica. Marxismo, educazione permanente, contrastività*, in *Studi sulla formazione*, n. 20, 2017-2, pp. 273-287, disponibile all'URL: https://www.academia.edu/35559549/Filippo_Maria_De_Sanctis_e_l_educazione_cinematografica_Marxismo_educazione_permanente_contrastivita (ultima visita il 09/06/2022).
- HALL STUART, *Codifica e decodifica del discorso televisivo* (tit. or. *Encoding and decoding in the television discourse*, 1980), in *Politiche del quotidiano*, 2006.
- PIEROTTI, FEDERICO, *Film didattico e pedagogia del cinema in Italia nel secondo dopoguerra*, in *Quaderni d'italianistica*, vol. XXXIV, n. 2, 2013, pp. 65-83, disponibile all'URL: https://www.academia.edu/6669167/Film_didattico_e_pedagogia_del_cinema_in_Italia_nel_secondo_dopoguerra_2013 (ultima visita il 09/06/2022).
- PIRAS TIZIANA, *Letteratura e cinema*, in G. Ruozzi, G. Tellini (a cura di), *Didattica della letteratura italiana. Riflessioni e proposte applicative*, Le Monnier, Firenze, 2020, pp. 145-157.

Sitografia di supporto

- <https://it.wikipedia.org/wiki/>
- <https://www.treccani.it/>